

Урбанистика и городское планирование: симбиоз знаний и практики на службе у человека

Котов А. И.^{1, 2}, Лихтин А. А.^{2, *}

¹Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *likhtin-aa@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

На протяжении длительной истории городского строительства горожан объединяло общее устремление — жить в красивом городе и комфортной городской среде. Многие поколения градостроителей стремились дать ответ на этот вопрос, но окончательно ответить на него не удалось и сегодня. Это подтверждает острая полемика, ведущаяся сегодня в обществе участниками градостроительного процесса, включающими архитекторов, урбанистов, экономистов, градостроителей, стейкхолдеров, градозащитников, чиновников и простых граждан. При этом предметом полемики зачастую выступает урбанистика — понятие, имеющее междисциплинарный характер и выражающее отношение к вопросам, связанным с градостроительством. Учитывая исключительную важность городского планирования в обеспечении качества жизни населения, в статье рассматриваются вопросы, связанные с уточнением понятий «урбанистика» и «градостроительство», а также обосновывается необходимость создания образовательной программы по данной теме.

Ключевые слова: город, урбанистика, городское планирование, градостроительство, образование, население

Для цитирования: Котов А. И., Лихтин А. А. Урбанистика и городское планирование: симбиоз знаний и практики на службе у человека // Управленческое консультирование. 2023. № 2. С. 81–89.

Urbanism and Urban Planning: A Symbiosis of Knowledge and Practice in the Service of Human

Anatoly I. Kotov^{1, 2}, Anatoly A. Likhtin^{2, *}

¹Administration of the Governor of St. Petersburg, Saint Petersburg, Russian Federation

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; *likhtin-aa@ranepa.ru

ABSTRACT

Throughout the long history of urban construction, citizens have been united by a common aspiration — to live in a beautiful city and a comfortable urban environment. Many generations of urban planners have sought to answer this question, but it has not been possible to answer it definitively even today. This is confirmed by the acute controversy being conducted in society today by participants in the urban planning process, including architects, urbanists, economists, urban planners, stakeholders, urban defenders, officials and ordinary citizens. At the same time, urbanism is often the subject of controversy — a concept that has an interdisciplinary nature and expresses an attitude to issues related to urban planning. Taking into account the exceptional importance of urban planning in ensuring the quality of life of the population, the article discusses issues related to clarifying the concepts of “urbanism” and “urban planning”, and also substantiates the need to create an educational program on this topic.

Keywords: city, urban studies, urban planning, urban planning, education, population

История развития человеческой цивилизации это, прежде всего, история возникновения и развития городов. При этом уже первые из городов, основанных несколько тысяч лет тому назад, были спроектированы достаточно разумно, что свидетельствует об использовании их создателями, даже в те отдаленные времена, определенных градостроительных знаний и компетенций. Стремление ко все более широкому использованию разнообразных способов и технологий при строительстве городов росло вместе с развитием образования, науки и промышленности, что обусловило рождение в начале прошлого века науки о городском планировании. Открытие в 1909 г. в Лондоне первой в мире кафедры градостроительства ознаменовало собой начало нового этапа в развитии системы планирования городского пространства и благоустройства городских территорий. В результате реализации данного этапа были сформированы научные и методологические основы и подходы к проектированию и строительству городов, обеспечившие во второй половине 20-го столетия реализацию ряда беспрецедентных по своим масштабам урбанистических проектов. Важными категориями науки о планировании городов стали понятия «урбанистика» и «градостроительство», часто используемые в настоящее время в связи с обсуждением вопросов развития и преобразования городских территорий [5; 9].

Характеризуя указанные понятия, следует отметить прежде всего, что они не являются синонимами, хотя различия между ними и носят достаточно условный характер. Так, согласно Э. Гарсиа и М. Лайдону, отличительными признаками современной урбанистики являются следующие признаки: 1) ориентированность на удовлетворение потребностей населения в комфортной городской среде, устранение негативных последствий градостроительной политики, реализуемой официальными властями; 2) способность выступать универсальным средством коммуникации и достижения консенсуса между населением, бизнесом и властью в вопросах, связанных с городским планированием и градостроительством; 3) возможность использования данного понятия в качестве эффективного инструмента исследования градостроительных процессов в силу мультинаучной основы его содержания; 4) отсутствие законодательно установленных норм и положений, определяющих и регулирующих отношения, связанные с понятием; 5) междисциплинарный характер понятия, аккумулирующий в себе научные достижения гуманитарных, социальных и технических наук и определяющий необходимость организации образовательного процесса [2].

В свою очередь, важнейшим отличительным признаком современного градостроительства является регламентация деятельности по планированию городов и территорий официальными государственными органами путем законодательно-регулирующих градостроительных отношений в данной сфере. Наличие ряда градостроительных ограничений, обусловленных необходимостью использования соответствующих нормативов и стандартов, неизбежно приводит к сужению возможностей градостроительства, прежде всего в части полноты реализации его социальной функции. Как отмечает У. Грэхем, в этом случае будут доминировать функции градостроительства, связанные непосредственно с городским планированием, обеспечивающим решение задач по обоснованию внешних форм (границ) городского развития и, прежде всего, функциональных зон города и городской инфраструктуры. В то же время, смещение акцентов градостроительства в сторону внешних форм городского развития, объективно вступает в противоречие с жизненно важными потребностями общества, которое в современных условиях занимает на этот счет все более принципиальную позицию [3]. Возросшая активность населения участвовать в принятии решений, связанных со средой их проживания,

основывается на принципах Хартии нового урбанизма¹, принятой в 1999 г. и провозгласившей главной задачей градостроителей создание городов, комфортных для проживания человека. Принципы указанной Хартии приведены в табл. 1.

Таблица 1

Принципы Хартии нового урбанизма
Table 1. Principles of the Charter of New Urbanism

№	Содержание принципов
1	Соблюдать баланс с природой — пристально следить за экологией и компенсировать любой вред, который он наносит природе
2	Уважать традиции и культуру жителей, развивать и поддерживать их, а не пытаться заменить
3	Использовать экологически целесообразную технологию — применять наиболее целесообразные ресурсы, инфраструктурные системы и строительные методы. Если рядом есть асфальтный завод, то нужно застилать улицы асфальтом, а не заказывать тротуарную плитку у фабрики в соседнем регионе
4	Создавать зоны для комфортного общения и свободного времяпрепровождения — предоставлять жителям как можно больше возможностей для встреч и совместных занятий. Идеальное общественное пространство города соответствует структуре социальных отношений горожан. В городе нужны парки, где можно прогуляться в одиночестве, игровые площадки для детей и торговые центры, в которых можно купить все необходимые товары
5	Быть эффективным. Территория города должна оптимально использоваться для всех видов деятельности жителей. Трубопроводы нужно прокладывать самыми короткими маршрутами, люди не должны выстраиваться в многочасовые очереди в музей, а игровых площадок должно быть столько, чтобы дети не бились лбами
6	Уважать человеческий масштаб — пространство должно быть спроектировано так, чтобы человек мог удовлетворить как можно больше потребностей, передвигаясь на своих двоих. Магазин продуктов или школа должны быть во дворе, а не на другом конце города. Или на худой конец возле автобусной остановки или станции метро
7	Создать «матрицу возможностей» — стремиться к тому, чтобы нивелировать экономическое и гендерное неравенство и дать людям из любой группы равные возможности для развития
8	Интегрироваться в регион — взаимодействовать с местностью, в котором он расположен, а не высасывать из нее ресурсы
9	Создать систему сбалансированного движения. В городе должны быть гармонично развиты разные транспортные системы — общественный транспорт, автомобильные дороги, велодорожки и пешеходные тротуары
10	Быть целостным с точки зрения институтов. Разумный урбанизм возможен только в рамках подотчетных, прозрачных и демократических властных структур. Граждане должны иметь возможность участвовать в процедурах городского планирования через общественные слушания и другие институты

¹ Хартия нового урбанизма [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism> (дата обращения: 15.12.2022)

Отличительные особенности урбанистики и градостроительства проявляются также в характере отношений к этим понятиям соответствующих целевых групп. Так, урбанисты, в отличие от градостроителей, не проектируют города и здания, а занимаются исследованиями взаимодействия людей с городской средой с целью сделать жизнь людей в городе лучше. Их активная позиция способствует сглаживанию негативных последствий градостроительной политики, реализуемой официальными властями. Урбанисты, в частности, выступают за создание в городах комфортной среды и более благоприятных условий для проживания населения путем создания общественных пространств и благоустроенных мест, разбивки новых парков и скверов, сохранения памятников истории и культуры, улучшения транспортной доступности и сохранения окружающей среды, а также строительства новых объектов, непременно гармонирующих с городской средой. Вместе с тем, эффективность реализации урбанистами заявляемых задач определяется, с одной стороны, их способностью аргументировать свои требования перед официальными властями, реализующими градостроительную политику, а с другой — готовностью последних удовлетворить эти требования [7; 10].

В свою очередь градостроители, выражающие интересы органов государственной власти, в отличие от урбанистов, принимают непосредственное участие в проектировании и преобразовании городов. Учитывая, что все процедуры, связанные с этим участием, в современном мире строго регламентированы, градостроители обязаны действовать в соответствии с установленными нормами и стандартами. К ним, в частности, относятся нормативы градостроительного проектирования, представляющие собой совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения различными объектами строительства, способствующими созданию благоприятных условий жизнедеятельности. Принимая во внимание, что изменение указанных норм и стандартов связано с необходимостью учета большого количества факторов, имеет место их отставание от реальных потребностей социально-экономического развития. Данное обстоятельство является объективной причиной возникающих противоречий градостроителей с урбанистами, определяющими свои требования к изменению градостроительной среды, как правило, без учета соответствующих нормативов и стандартов. Предполагается, что их сглаживание и устранение обеспечиваются в рамках общественных слушаний, проводимых в рамках градостроительного процесса. Приходится, однако, констатировать, что они не всегда обеспечивают разрешение складывающихся конфликтных ситуаций [1; 8].

Очевидно, что наличие объективных предпосылок для возникновения противоречий между градостроителями и урбанистами не самым лучшим образом сказывается на реализации городской градостроительной политики. Одним из важнейших направлений, способствующих снижению указанных противоречий, является повышение образовательного уровня всех участников целевых групп, заинтересованных в создании в городах комфортной среды для населения. В этом случае образовательная программа по направлению «Урбанистика» должна обеспечивать получение слушателями таких компетенций, как: 1) выполнение исследований и проведение комплексного анализа состояния городской среды; 2) определение приоритетов градостроительной политики и подготовка предложений по их реализации; 3) умение проводить оценку документов территориального планирования и подготавливать меры, направленные на их корректировку; 4) осуществление эффективных коммуникаций в профессиональной и социальной среде и ведение деловых переговоров; 5) обладание навыками работы с информационными системами, в том числе социальными сетями, отражающими информацию о градостроительстве и вопросах, связанных с ним [4; 6].

Формирование вышеуказанных компетенций может быть обеспечено за счет реализации в рамках соответствующей образовательной программы следующих

учебно-образовательных модулей: I. исторические аспекты современной урбанистики; II. устойчивое развитие городов и территорий; III. стратегическое планирование и градостроительство; IV. архитектурно-строительные особенности градостроительства; V. информационное обеспечение градостроительства; VI. коммуникации и ведение деловых переговоров. Примерное закрепление учебных дисциплин за учебно-образовательными модулями приведено в табл. 2.

Таблица 2

Распределение учебных дисциплин по учебно-образовательным модулям

Table 2. Distribution of academic disciplines by educational modules

№	Наименование учебного модуля	Дисциплины учебного модуля
1	Исторические аспекты современной урбанистики	Введение в урбанистику
		Основные направления развития мировой истории
		История архитектуры
		Культурное наследие и урбанистика
2	Устойчивое развитие городов и территорий	Социальная политика
		Устойчивое развитие городов — методологическая основа урбанистики
		Экологические аспекты градостроительства
3	Стратегическое планирование и градостроительство	Государственное управление, стратегическое планирование
		Демография и урбанистика
		Экономика новых технологий и градостроительство
4	Архитектурно-строительные основы градостроительства	Архитектурные особенности градостроительства
		Введение в градостроительство и правовые основы его регулирования
		Девелопмент и его роль в развитии городов
		Землепользование и его роль в градостроительстве
		Национальные проекты и градостроительство
		Основы современной урбанистики
		16. Политическая система и градостроительство
		20. Транспортная доступность как важнейшая функция градостроительства
21. Умный город как новое направление урбанистики		
5	Информационное обеспечение градостроительства	8. Информационные ресурсы и открытые данные
		14. Основные программные продукты, используемые в градостроительстве
		15. Первичная обработка городских данных и основы статистики
		19. Специальное программное обеспечение
6	Коммуникации и ведение деловых переговоров	18. Социология и ее роль в урбанистике

Рассмотрим далее краткое содержание указанных модулей.

Учебно-образовательный модуль «Исторические аспекты современной урбанистики» имеет целью формирование у слушателей компетенций, связанных с представлением урбанистики как системы знаний и практики городского планирования и строительства, сформировавшихся на протяжении длительного исторического периода. Очевидно в этой связи, что уже самые первые городские объекты, возведенные людьми тысячи лет назад, могли быть реализованы только при использовании ими определенных знаний в градостроительной сфере. Развиваясь, урбанистика прошла длительный и тернистый путь, сформировавшись в современную науку о градостроительстве, позволяющую реализовывать сегодня беспрецедентные по своим масштабам урбанистические проекты. Вместе с тем, эффективное использование этой науки в интересах людей в современных условиях невозможно без глубокого понимания исторических предпосылок урбанистики, связанных как с историей развития человеческой цивилизации, так и с историей архитектуры, выражающей определенные этапы этого развития и обуславливающей ее особенности. При этом важным связующим звеном урбанистики на протяжении всего периода ее существования являлась культура, оказывавшая и оказывающая огромное влияние на развитие городов.

Учебно-образовательный модуль «Устойчивое развитие городов и территорий» имеет целью формирование у слушателей компетенций, связанных с использованием эколого-экономического подхода при рассмотрении факторов городского развития. Согласно указанному подходу понимание ограничений, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности человека, становится важнейшей составляющей современного градостроительного мышления. В этой связи, реализация в настоящее время планов развития городов и агломераций без учета влияния долгосрочных экологических последствий на принимаемые градостроительные решения, затрагивающие основополагающие сферы жизнедеятельности населения, не представляется возможной. Закрепление данного подхода нашло свое отражение, в частности, в установлении в системе целей устойчивого развития цели, посвященной устойчивости городов и населенных пунктов, формируемой как «обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов». Несомненно, города, прежде всего крупные, а также агломерации играют решающую роль в экономическом развитии планеты, но и они же выступают главным источником негативного воздействия на окружающую среду. Понимание данного обстоятельства будет в значительной мере способствовать улучшению качества планирования и развития современных городов.

Учебно-образовательный модуль «Стратегическое планирование и планирование городов» имеет целью формирование у слушателей компетенций, связанных с использованием в градостроительной деятельности механизмов и инструментов государственного управления, обеспечивающего возможность эффективной реализации полномочий в данной сфере. Стратегическое планирование, выступая в качестве важнейшего инструмента государственного управления, обеспечивает решение задач устойчивого социально-экономического развития, включая и решение задач территориального развития, непосредственно связанных с планированием городов. Создание современной градостроительной документации в настоящее время возможно лишь в результате конкретных совместных действий участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития. Данный модуль позволяет, таким образом, увязать воедино вопросы социально-экономического и территориального характера на основе принципов сбалансированности системы стратегического планирования, реалистичности и ресурсной обеспеченности.

Учебно-образовательный модуль «Архитектурно-строительные особенности градостроительства» имеет целью формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих понимание ими архитектуры как градостроительного искусства, с одной стороны, отражающего высокие требования художественной выразительности и дизайнерской эстетики, а с другой — градостроительного утилитаризма, выражающего практические потребности людей в организации городского пространства. При этом остановиться на чем-то одном, несмотря на наличие объективных предпосылок в виде социально-экономических и градостроительных ограничений, было бы совершенно неправильно. Городское планирование и дизайн городских кварталов в любых обстоятельствах должны способствовать формированию в городе полезной, эстетичной, живописной и комфортабельной среды. Вместе с тем сложившаяся в настоящее время практика городского строительства, судя по невыразительности многих жилых кварталов, вырастающих в городах, как грибы после дождя, свидетельствует, как раз, об обратном. Невыразительность и неэстетичность современных многоэтажных «коробок» сопровождается зачастую отсутствием близости рабочих мест, низкой транспортной доступностью территории, нехваткой объектов социальной инфраструктуры и другими дисбалансами социально-экономического характера.

Учебно-образовательный модуль «Информационное обеспечение градостроительства» имеет целью формирование у слушателей компетенций, позволяющих на основе базовых информационных технологий осуществлять поиск, обработку и использование информации, необходимой для решения вопросов, связанных с урбанистикой и градостроительством. Полученные знания и навыки должны обеспечивать в этом случае возможность получения необходимой информации, представленной любым способом, из различных источников. При этом в качестве источников информации в данном случае могут выступать как органы государственной власти, так и различные организации и учреждения, включая зарубежные. Принимая во внимание, что значительная часть информации, связанной с вопросами урбанистики и градостроительства, размещается в настоящее время в ведомственных информационных системах, особое внимание при формировании компетенций должно быть обращено на способность использования указанных систем для получения необходимой информации. Важное место в структуре компетенций должно принадлежать также способностям работать со специализированным программным обеспечением, предназначенным работать с большими объемами данных и информации, необходимыми при решении градостроительных задач.

Учебно-образовательный модуль «Коммуникации и ведение деловых переговоров» имеет целью формирование у слушателей компетенций, связанных с возможностью организации и оценки взаимодействия со всеми лицами, заинтересованными в развитии и преобразованиях городов и создании комфортной городской среды. Важнейшим критерием указанного взаимодействия является оценка общественного мнения, характеризующего, в частности, уровень одобрения или неодобрения населением политики и практики градостроительного планирования и строительства. Одним из эффективных способов оценки общественного мнения является использование возможностей социальных медиа и сетей, позволяющих оперативно получать необходимую информацию. Знание общественного мнения населения обеспечивает, в свою очередь, возможность организации переговоров со всеми заинтересованными участниками градостроительного процесса, включая представителей органов государственной власти. В этой связи, способность организовывать и проводить переговоры по разрешению противоречий, связанных с градостроительством, является важным фактором повышения качества городского планирования и создания комфортной городской среды.

Один из наиболее важных результатов реализации образовательной программы по направлению «Урбанистика» должен заключаться в формировании компетенций, связанных, прежде всего, со способностями проведения комплексных исследований сферы урбанистики и градостроительства, позволяющих на научной основе получать объективные выводы о ситуации в указанных сферах. Знание исторических, культурных, архитектурных и правовых особенностей городского планирования и строительства, учет общественного мнения и способность договариваться становятся особенно актуальными в современных условиях. Указанные условия характеризуются, с одной стороны, повышением роли и значения человеческого фактора в решении вопросов преобразования городской среды, а с другой — начавшейся глубокой реорганизацией социально-экономических процессов с широким применением цифровых инструментов для их реализации. При этом последний тренд связан непосредственно с интенсивным использованием в городах IT-технологий, обеспечивающих заметное повышение качества многих городских услуг и получивший наименование smart city.

Литература

1. Варламов И., Кац М. 100 советов Мэру. Книга рецептов хорошего города. М. : Альпина нон-фикшн, 2020.
2. Гарсиа Э., Лайдон М. Тактический урбанизм: краткосрочные действия — долгосрочные перемены. СПб. : Strelka Press, 2019.
3. Грэхем У. Dream. Cities: 7 урбанистических идей, которые сформировали мир. М. : ЭКСМО, 2018.
4. Делия В. П. Инновационная экономика и устойчивое развитие. Балашиха : Де-По, 2011.
5. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М. : Новое издание, 2011.
6. Косарева Н. Б., Полиди Т. Д., Пузанов А. С. Экономическая урбанизация. М. : Фонд «Институт экономики города», 2018.
7. Междисциплинарное исследование процессов трансформации социально-экономического пространства и территориального развития регионов России / под науч. ред. д.э.н., профессора, академика РАН В. В. Окрепилова, д.э.н., профессора Кузнецова С. В. СПб. : ГУАП, 2021.
8. Перцик Е. Н. Геоурбанистика. М.: Academia, 2009.
9. Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М. : Университетская книга, 2005.
10. Якимов М. Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов. М. : Логос, 2013.

Об авторах:

Котов Анатолий Иванович, специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; a.kotov@gov.spb.ru, kotov-ai@ranepa.ru

Лихтин Анатолий Алексеевич, декан факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, кандидат экономических наук; likhtin-aa@ranepa.ru

References

1. Varlamov I., Katz M. 100 tips to the Mayor. The recipe book of a good city. M. : Alpina non-fiction, 2020 (in Rus).
2. Garcia E., Lydon M. Tactical Urbanism: Short-term Actions — Long-term Changes. SPb. : Strelka Press, 2019 (in Rus).
3. Graham W. Dream. Cities: 7 Urbanistic Ideas that shaped the World / Translated from English. M. : EKSMO Publishing House, 2018 (in Rus).

4. Delia V.P. Innovative economy and sustainable development. Balashikha : De-Po, 2011. (in Rus).
5. Jacobs D. Death and life of big American cities. M. : New Edition, 2011 (in Rus).
6. Kosareva N.B., Polidi T.D., Puzanov A.S. Economic urbanization. M.: Foundation "Institute of City Economics", 2018 (in Rus).
7. Interdisciplinary study of the processes of transformation of socio-economic space and territorial development of the regions of Russia / scient. ed. Doctor of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences V.V. Okrepilov, Doctor of Economics, Professor S.V. Kuznetsov SPb. : GUAP, 2021 (in Rus).
8. Percik E.N. Geourbanistika. M. : Academia, 2009 (in Rus).
9. Scott J. The good intentions of the state. Why and how projects to improve the conditions of human life failed. M.: University Book, 2005 (in Rus).
10. Yakimov M.R. Transport planning: creating transport models of cities. M. : Logos, 2013 (in Rus).

About the authors:

Anatoly I. Kotov, Special representative of the Governor of Saint-Petersburg on Economic development (Russian Federation), Associate Professor of the Chair of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Economics sciences, Professor; a.kotov@gov.spb.ru, kotov-ai@ranepa.ru

Anatoly A. Likhtin, Dean of the Faculty of State and Municipal Management of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Acting State Councilor of St. Petersburg 1 class, Candidate of Economics sciences, Professor; likhtin-aa@ranepa.ru